

**EL ROL DE LA MUJER
EN LA REGENERACIÓN DE BARRIOS PERIFÉRICOS
EN EXCLUSIÓN DE LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS**

**ALUMNA: ALBA ÁLVAREZ VÁZQUEZ
TUTORA: MARÍA AMPARO CASARES GALLEG0**

ALUMNA: ALBA ÁLVAREZ VÁZQUEZ

TUTORA: MARÍA AMPARO CASARES GALLEGO

CURSO: 2019-2020

FECHA DE ENTREGA: 03/07/2020

ÍNDICE

RESUMEN

C0 ENCUADRE

01 OBJETO

02 INTRODUCCIÓN

03 METODOLOGÍA

1.10000

C1 LA REALIDAD DE AMÉRICA LATINA

C1.1 LA ALTERACIÓN DE LA REALIDAD
LATINOAMERICANA

C1.2 LA REALIDAD DE LA CIUDAD GLOBAL.
FORMA Y FUNCIONAMIENTO

C1.2 LA REALIDAD DE LA PERIFERIA LATINO
AMERICANAETODOLOGÍA

1.10000

C2 CIUDAD Y MUJER URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

C2.1 EL DERECHO A LA CIUDAD.

C2.2 Urbanismo con Perspectiva de Género

C2.3 FACTORES Y PARÁMETROS DE ESTUDIO

1.1000

C3 EL PARADIGMA DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO. CASOS DE ESTUDIO

C3.1 LA CIUDAD DIVERSA

C3.2 EL ESPACIO PÚBLICO

C3.3 la vivienda

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

RESUMEN

Partiendo del entendimiento de la posición excluyente que ocupa la mujer y el rol femenino en el sistema dominante global, se manifiestan las carencias de un sistema central que anula la participación de la mujer en el mismo.

Este trabajo consiste en una recopilación de los aportes y críticas realizadas por profesionales latinoamericanas en materia de género, aplicadas a las diferentes escalas del territorio construido Latinoamericano.

Se justifica la relación ciudad-edificio-cuerpo a través de este aporte teórico, extrapolándolo a la realidad territorial latinoamericana. Se utiliza la posición Outsider de la mujer y de Latinoamérica en el sistema global como ámbito de oportunidad a la hora de visibilizar y justificar la transversalidad que implica estudiar un territorio bajo los valores del urbanismo con perspectiva de género .

RESUMO

Partindo do entendemento da posición excluínte que ocupa a muller e o rol feminino no sistema dominante global, pónense de manifesto as carencias dun sistema central que anula a participación da muller no mesmo.

Este traballo consiste nunha recopilación dos aportes e críticas realizadas por profesionais latinoamericanas en materia de xénero, aplicadas ás diferentes escalas do territorio construído Latinoamericano.

Xustifícase a relación cidade-edificio-corpo a través deste aporte teórico, extrapolándoo á realidade territorial latinoamericana. Emprégase a posición Outsider da muller e de Latinoamérica no sistema global como ámbito de oportunidade á hora de visibilizar e xustificar a transversalidade que implica estudar o territorio baixo os valores do urbanismo con perspectiva de xénero.

Abstrac

Starting from the understanding of the exclusive position that women occupy and the feminine role in the global dominant system, the deficiencies of a central system that nullify the participation of women in it are manifested. This work consists of a compilation of the contributions and criticisms made by Latin American professionals in the field of gender, applied to the different scales of the Latin American built territory. The city-building-body relationship is justified through this theoretical contribution, extrapolating it to the Latin American territorial reality. The Outsider position of women and Latin America in the global system is used as an area of opportunity when it comes to making visible and justifying the transversality that implies studying a territory under the values of urban planning with a gender perspective.

0.1 OBJETO

11. Francesca Hughes

Este trabajo refleja la necesidad de aplicar y visibilizar la labor realizada por las distintas profesionales en cuestión de género en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo. Se trata el género como categoría de análisis imprescindible a la hora de comprender cómo las relaciones de desigualdad se manifiestan en el territorio construido. (ciudades, 2016).

Para ello se trabaja sobre el concepto de mujer *Outsider* que Francesca Hughes atribuye a la mujer en el mundo de la Arquitectura, extrapólandolo también al contexto social.

Mujer insider y outsider: “uma mulher que é arquiteta, por meio de uma combinação de seu gênero e profissão, está potencialmente nesta posição. Insider por sua educação, sua escolha por certas instituições profissionais; outsider por sua diferença(...) Ela é capaz, e quase obrigada, a inventar a sua prática, de forma a por em xeque certos aspectos da produção da arquitetura.” (Lima, 2013)

Francesca Hughes rescata una situación privilegiada a la hora de ser una mujer *Outsider*, considera que esta posición marginal permite reinventarnos y aportar una mirada crítica en un mundo donde la relación ciudad-edificio-cuerpo esta obsoleta, además de dar voz y acceso al mundo a la realidad diversa en la que vivimos. (Lima, 2013)

Se extrapola este concepto a la realidad territorial Latinoamericana, por su condición de país periférico en lo referente al sistema dominante global, lo que conlleva a que sea en América Latina, donde encontramos multitud de referencias e intervenciones que hoy rigen lo que denominamos como del Urbanismo con Perspectiva de Género y sus consecuentes profesionales, mujeres que cuestionaron y cuestionan el modelo de ciudad contemporánea.

Se ponen de manifiesto las carencias de un sistema donde históricamente se anuló la visión y participación de la mujer desde ámbitos globales, pasando por del estudio de la arquitectura, de las relaciones y el habitar.

“Uma coisa está clara, entretanto: asi como a ausência de qualquer sexo em um grande grupo representativo deve indicar alguma crise interna na qual o gênero tem um papel essencial, a ausência das mulheres na profissão aponta para uma profunda crise relacionada ao gênero na base da arquitetura.” (Hughes) cita libro godinho pag 19

0.2 INTRODUCCIÓN

Es en Viena en 1991, con la exposición “¿A quien le pertenece el espacio público? La vida cotidiana de la mujer en la ciudad” organizada por de Eva Kail (1959), cuando el Urbanismo con Perspectiva de Género se empieza a tener en cuenta en los países centrales. El agotamiento del sistema actual y la ineficiencia de la ciudad contemporánea da lugar a nuevas políticas que tendrán en cuenta a la diversidad de personas, y el medioambiente.

Entre 1950-1960 las ciudades contemporáneas empiezan a materializarse, se convierten en el espacio físico donde la industrialización tiene cabida y el urbanismo expansivo empieza a planificarlas. Es Jane Jacobs quién cuestionó este modelo, apostando por una ciudad diversa, de encuentro y posicionando los cuidados en el centro (Jacobs, 1961), es una de las precursoras el Urbanismo con Perspectiva de Género.

La instauración y normalización del Capitalismo en el sistema socioeconómico mundial, conlleva la materialización de un Mundo regido bajo valores antropocéntricos, capitalistas y patriarcales, es decir, jerárquico, excluyente y dominante. La revolución industrial extrema la dualidad del mundo, toda gira en torno a la dicotomía industrialización-producción, países centrales-periféricos. Los países industrializados, se imponen sobre los países productores, creando una relación de dependencia establecida a través de la figura de un varón, blanco, heterosexual. (esquema C-P)

Esta posición periférica de los países productores se refleja en las ciudades, donde el problema se agrava, las desigualdades crecen y la ciudad moderna no es capaz de funcionar.

En América latina encontramos numerosas mujeres que llevan tiempo trabajando sobre cuestiones de género y ciudad, dando respuesta y visibilizando los problemas que supone la universalización, pero, debido a la invisibilización de la mujer en el mundo y especialmente en mundo de la Arquitectura nunca se pusieron en valor.

0.3 METODOLOGÍA

Para abordar y estructurar el trabajo se establece un **eje de análisis**, el **género**; **3 instrumentos claves**, que permiten estructurar y justificar la necesidad de integrar en el mundo de la arquitectura la **perspectiva de género** y un ámbito de aplicación, el **territorio construido**.

EL EJE EL GÉNERO

Se trata la perspectiva de género como categoría interseccional y transversal en el ámbito de arquitectura y el Urbanismo. Visibilizando la situación de la mujer en la ciudad y aplicando el trabajo de las diferentes profesionales, principalmente latinoamericanas.

Trabajar sobre la posición Outsider de la mujer en el sistema, la sociedad y en la Arquitectura, nos permite estudiar los bordes desde un enfoque integrado de la perspectiva de género, entendiendo el problema del género como primera desigualdad. La identificación de la sociedad como un binomio masculino-femenino asigna roles y atributos que derivan en las distintas desigualdades estructurales del sistema que se reflejan en la materialización de la ciudad.

EL LUGAR

MONTEVIDEO

Como se cita anteriormente el trabajo se desarrolla en el ámbito latinoamericano, por su posición periférica-Outsider con respecto a los países centrales. Se acompañará con un análisis gráfico centrado en Montevideo, Uruguay, por su escala intermedia y por ser el país más igualitario de América Latina (Ferranti, 2004) siendo referente en cuanto a políticas género incluso a nivel mundial.

INSTRUMENTOS CLAVES

LÍNEAS TEMÁTICAS

El trabajo se estructura linealmente, se aúnan dos líneas temáticas de estudio y análisis, paralelas y simultáneas, e históricamente separadas.

La primera, el **territorio** como medio construido, como soporte y como ámbito de relación y encuentro.

La segunda: el aporte y crítica de las distintas profesionales a la hora de repensar y construir la ciudad.

LA ESCALA

Como método de justificación de la transversalidad de la perspectiva de género a la hora de hacer ciudad.

Para ello estas dos líneas temáticas irán disminuyendo de escala gradualmente, desde un ámbito global, pasando por la ciudad, a el barrio periférico, hasta la escala 1:1, la vivienda.

CENTRO-PERIFERIA

Se simplifica el modelo del sistema dominante actual en un esquema de CENTRO-PERIFERIA, aplicándolo a las diferentes escalas y líneas temáticas. Se trata el concepto de periferia bajo la connotación Outsider de F.H. Periferia como ámbito de oportunidad, entendiéndola como borde ignorado pero transcendental en los distintos tramos de la escala, hasta ahora excluidos.

ESC 1.100000
LA REALIDAD
DE AMÉRICA
LATINA

C1.1 LA ALTERACIÓN DE LA REALIDAD LATINOAMERICANA

La imagen que se toma de América Latina en los países centrales es la de una gran unidad cultural, es decir, Europa asume una posición dominante y opresora anulando las distintas realidades culturales que existen en el continente.

MARINA WAISMAN, habla de la necesidad de reformular los instrumentos de comprensión de la **realidad Latinoamericana**, alega que la historiografía de América latina responde al modelo de colonización, no es periódica, ni se basa en criterios estilísticos como la Europea, por lo tanto la periodización de la arquitectura y el urbanismo en América Latina debe partir de los hechos que la fundan. (Lima, 2013).

Esto rescata el concepto de **realidad** a la hora de entender el territorio como habitats diversos reconoce la **identidad** del lugar lo que le permitirá establecer un ámbito de actuación al **Urbanismo con perspectiva de género, EL BARRIO**.

La realidad del pasado colonial de América Latina se desarrolla en torno a sistemas urbanos interiores, muchos de ellos matriarcales, con ciudades como puntos de interacción social y polos de atracción (hinterlands) con densas poblaciones rurales íntegramente ligadas al territorio natural.

Tras la colonización española y portuguesa, es la migración europea la que implanta un modelo fundacional ajeno a la **identidad** propia Latinoamericana, se impone un modelo exportador dependiente del capitalismo periférico, materializándose en nuevos centros estratégicos de planificación urbana y consolidando antiguos polos que se concretan en **megaciudades globales superpobladas** (MARTÍN, 1989), ciudades que se desligan del territorio y rompen completamente el vínculo de las culturas latinas y la naturaleza.

megaciudades

Tras la colonización española y portuguesa, es la migración europea la que implanta un modelo fundacional ajeno a la **identidad** propia Latinoamericana, se impone un modelo exportador dependiente del **capitalismo periférico**, materializándose en nuevos centros estratégicos de planificación urbana y consolidando antiguos polos que se concretan en **megaciudades globales superpobladas** (MARTÍN, 1989), ciudades que se desligan del territorio y rompen completamente el vínculo de las culturas latinas y la naturaleza.

Este hecho se traduce en el **problema ambiental** de las ciudades contemporáneas, los modelos de los países centrales entienden la naturaleza como lo que les rodea, como la periferia y no el centro se impone lo mecánico sobre lo orgánico, ignorando otra cuestión imprescindible para comprender la realidad latinoamericana, donde el espacio público es el escenario tradicional de encuentro.

3. DESFILE TRADICIONAL

4. OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

DIANA AGREST en “ Architecture From Without: Body, Logic and Sex”; relacionaba esto con el alejamiento que sufre la Arquitectura y la naturaleza con la aparición, en el siglo XIX, de la máquina y su completa independencia a partir del siglo XX, donde el Urbanismo Expansivo planifica las ciudades, convirtiendo la naturaleza en “*un elemento de una construcción urbana*” y reorganizando el espacio a través de un modelo binario sexuado.

El ámbito **productivo** y público pertenecen al sexo masculino y la mujer queda relegada al ámbito **reproductivo** y privado, concretándose la **división sexual del trabajo**, que como se estudia más adelante, es uno de los roles principales que estudia el Urbanismo feminista.

“A concepção do mundo como uma máquina resulta na aplicação de princípios do urbanismo moderno que permitem o duplo domínio (ou negação) da natureza e da mulher.” (Lima, 2013)

Esta búsqueda constante de la identidad y de la crítica social hacia los sistemas dominantes, genera en el movimiento moderno esta oposición, fundamentalmente femenina que entiende el **territorio como un conjunto de realidades y subjetividades diversas e inclusivas**, donde las relaciones y el entendimiento entre diferentes genera un ámbito de igualdad y sostenibilidad, donde el espacio público y la diversidad de personas es fundamental para entender la realidad de la ciudad moderna.

“El punto de las ciudades es la multiplicidad de opciones.” (Jane Jacobs)

C1.2 REALIDAD DE LA CIUDAD GLOBAL: FORMA Y FUNCIONAMIENTO.

Las dictaduras de mediados del siglo XX y los planes de ajuste impuestos por los países dominantes, suponen la formalización de la ciudad latinoamericana bajo un modelo difuso e informal enfocado hacia el exterior de su centro. **Diana Agrest** argumenta que los problemas de la ciudad moderna se agudizan en estas grandes ciudades, congestionadas, contaminadas, deterioradas y con grandes problemas de desigualdad y pobreza, en las que se pierde el sentido de la **escala e identidad**. (Lima, 2013)

Otro de los factores que determinan la consolidación de la ciudad latinoamericana son las **grandes migraciones de población**, que suponen el desbordamiento de las mismas, donde el urbanismo expansivo es incapaz de responder a las necesidades de un continente donde, el 57% de su población vive en ciudades de más de un millón de habitantes y su expansión territorial conforma grandes **periferias urbanas**. (García & Arias, 2017). Esto lleva a **Marina Waisman** a plantear el concepto de **región** para entender el territorio, lo que le permite desvincularse del modelo hegemónico global y comprender las diferentes realidades e identidades que componen la ciudad.

Por lo tanto, la ciudad Latinoamericana responde a un **sistema policéntrico**, con una estructura difusa y desorganizada compuesta por islas individualizadas y distintas áreas con nodos especializados funcionalmente (Davis, 2006), responde al modelo de **ciudad segregada**, en el cual las distintas periferias sufren la falta de recursos, infraestructura y las mayores desigualdades sociales. Estas periferias están formadas por **asentamientos espontáneos** y **asentamientos formales**, lo que permite interpretar el conjunto de las realidades urbanas.

ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA CIUDAD LATINOAMERICANA

C2.2 REALIDAD DE LA PERIFERIA LATINOAMERICANA

Como se encuadra anteriormente las **periferias** de las ciudades latinoamericanas se sitúan en un plano outsider por partida doble, en lo referente ser países productores en el panorama del sistema global y su situación de exclusión en cuanto al centro, planificado y equipado.

Se consolida un **sistema urbano metropolitano** complejo con una nueva dinámica territorial donde la situación de discriminación y marginalización de la mujer se agrava, los roles de género se extreman y la violencia se convierte en un factor predominante, resignando a la mujer a una situación de precariedad total donde la autogestión y autoconstrucción del espacio conforma la imagen de las periferias.

En detrimento a las ciudades globales estas periferias albergan multiplicidad de identidades, siempre en proceso de reconstrucción y reinvención. En este paradigma son áreas inclusivas, permeables y para trabajar sobre ellas hay que resignificarlas, visibilizar su valor y estudiar el medio construido complejo que albergan. (Caroline, 2020). La expulsión de estas áreas del sistema global ya sea por barreras físicas o culturales, conlleva a que las familias del barrio resuelvan su vida cotidiana de forma aislada.

Por lo tanto, cuando se habla de **periferia** y de **barrio** se hará también de representatividad, identidad, diversidad, autonomía y vitalidad, conceptos que definen la situación de la periferia latinoamericana y rigen los parámetros del **Urbanismo con Perspectiva de género**.

MONTEVIDEO:

En el caso de Montevideo los **asentamientos informales** se sitúan en la periferia metropolitana interior, carente de servicios y equipamientos básicos, lo que genera una gran dependencia del centro a la hora de desenvolver las labores productivas. Todo esto conlleva a que el centro de la ciudad se vacíe, consecuencia de las **periferias formales** compuestas por barrios cerrados que privatizan áreas y fujos de movilidad que antes eran públicos, limitan las relaciones, la diversidad de usos y la convivencia entre clases. (FIG 3)

Expansión territorial

Crecimiento poblacional (1985-1996)

Evolución periférica

Por lo tanto la dependencia que se genera entre el centro y las distintas periferias da lugar un **medio urbano incompleto**, lo que deriva en consiguiente falta de servicios y equipamientos. (García & Arias, 2017). Aún así los problemas más conflictivos se producen en estos asentamientos espontáneos, donde reina una sensación de que todo es temporal y el factor pobreza obliga a los grupos a ser autónomos de sus vidas.

“Quienes hacen las leyes no son capaces de observar que, en esa situación de hábitat autoproducido, el comercio, la producción está siempre ligada al hogar, [...] lo cual conlleva a numerosos problemas familiares, económicos y sociales” Zaida Muxi (GÉNERO)

La **división sexual del trabajo** se polariza todavía más en estas áreas de desigualdad, donde las mujeres cargan con todo el peso del trabajo reproductivo además de competir entre ellas por trabajos informales precarios, impidiendo el derecho a la ciudad de la mujer y de su desarrollo propio. Esto es consecuencia de un sistema patriarcal estructural que no contempla otra realidad que la de la ciudad capital dominada por un varón blanco, privando a las demás realidades del derecho a la vida y a la ciudad, siendo el género la primera desigualdad y motivo de principal de la expulsión del sistema.

Nacer Mujer, negra, indígena, cigana, ser joven u homosexual en nuestras sociedades significa vivir con menos derechos. Significa nacer con desventajas. Necesitamos de un cambio cultural en nuestras sociedades, un cambio simbólico interno que nos permita una democracia real. Ana Falú

Todo esto implica que la situación Outsider que ocupa Latinoamérica, como país productor y el rol femenino en el sistema global genera que sea en este ámbito donde encontremos numerosos proyectos de mujeres sobre el territorio que justifican las bases que hoy rigen el **Urbanismo con perspectiva de género**, capaces de comprender la realidad particular, en vez de imponerse sobre un contexto complejo con políticas homogéneas y no integradoras.

ESC: 1 | 10000
CIUDAD Y MUJER
URBANISMO CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO

C2.1 EL DERECHO A LA CIUDAD.

Como se expuso anteriormente partimos del hecho de que la sociedad se rige bajo un modelo patriarcal estructural, esto implica que el patrón global de pensamiento se base en la **diferencia sexual**, el sujeto de conocimiento es un ser sexual, universal, masculino que construye de forma excluyente y discriminada la historia del conocimiento. Esto implica que toda persona con identidades distintas a la masculina no se reconozca en el sistema.

El concepto **género** surge a la hora de intentar referenciar las diferentes formas de relación entre hombre y mujeres, responde a una serie de roles culturales, sometidos a esta organización dominante del conocimiento. El discurso de los roles de género es aceptado por el sistema patriarcal de manera jerárquica y excluyente, codificando y etiquetando a los sujetos en términos sexuales. Sin embargo, el movimiento feminista entiende el **género como categoría interseccional** y transversal, se posiciona en la realidad diversa que significa trabajar en sociedad, atendiendo a cuestiones transversales como la etnia, raza, género, clase, identidad sexual, etc.

El patriarcado no es sólo un peso sino una máscara que tienes delante y que muchas veces impide ver [...] las fuentes del patriarcado son las mismas que las fuentes de las historias de las mujeres no hace falta ir a otros sitios a buscarlas es la mirada la intención la lectura y sobre todo la capacidad de ver. (Martinez, 2019)

La representación física de los roles de género tiene lugar en la casa y la ciudad, donde la mujer queda relegada al mundo reproductivo, interior y privado mientras que el hombre se apodera del trabajo productivo, el espacio y la vida pública, relacionando así género-espacio-arquitectura.

El desafío feminista consiste en construir espacios inclusivos, que carezcan de contorno, diversos, sin género y sin jerarquías, para ello es necesario aplicar una mirada sesgada, que resigne la construcción de los espacios vinculando la perspectiva de género y el derecho a la ciudad de todas la diversidad de personas sobre un territorio propio.

C2.2 Urbanismo con Perspectiva de Género

El Urbanismo con perspectiva de género se apoya en la posición Outsider de la mujer, tanto social como profesional, para solucionar los problemas de la cotidianidad a través de la planificación y ordenación del territorio, redefiniendo los objetivos del urbanismo según las necesidades de la sociedad.

La división sexual del trabajo es el problema principal del urbanismo con perspectiva de género, el reparto desigual de los roles y las tareas se materializan en una ciudad diseñada por y para los hombres. Entender esta realidad excluyente permite comprender los espacios a través de las realidades, generando una red diversa y de intercambio.

Para comprender esto el **urbanismo con perspectiva de género** trabaja desde esta perspectiva **interseccional** visibilizando las distintas desigualdades estructurales, con el objetivo de poder reconocerlas y dar respuestas a la diversidad de necesidades de la población.

"Hablar de Urbanismo y género es construir entre todos una nueva sociedad basada en nuevas relaciones y para eso tenemos que destruir las relaciones patriarcales que son las que nos están hipotecando." Zaida Muxi (GÉNERO)

Género categoría interseccional

El urbanismo con Perspectiva de género entiende que el derecho a la ciudad supone la **autonomía** de todas las personas tanto en la vida pública como privada, ligado con el derecho a la igualdad que reclama la lucha de todo el género humano, ya que nadie será libre mientras exista cualquier forma de discriminación. (ciudades, 2016).

ANA FALÚ ve imprescindible aplicar los nuevos significados que las mujeres le dan a la vida en la ciudad, cuestionando parámetros tradicionales cotidianos básicos, que se recogen en esta nueva disciplina, histórica, pero invisibilizada, que permite trabajar sobre un nuevo modelo de ciudad, la ciudad diversa.

C2.2 FACTORES Y PARÁMETROS DE ESTUDIO

A FACTORES

EL BARRIO. La escala

El urbanismo con perspectiva de género se basa en una mirada próxima y particular del estudio del territorio que permite entender la **realidad** que una comunidad genera sobre el mismo. Utiliza el **barrio** como escenario de relaciones sociales, como territorio de lo cotidiano y como unidad de análisis, permitiendo interpretar la diversidad de usos de manera multiescalar e interdisciplinar, al contrario que el urbanismo expansivo que asimila, el barrio, como un ámbito homogéneo. Emplear esta escala permite entender la realidad cotidiana.

BARRIO MONOFUNCIONAL

RECONOCIMIENTO DIVERSIDAD DE USOS

RED DIVERSA BARRIAL

Se emplea como unidad de estudio ante las huellas que marcan los procesos de segregación urbana. La red cotidiana que generan las relaciones en el barrio no tiene que coincidir con los límites administrativos, los límites los forman los espacios públicos, las calles, los servicios, equipamientos y la red de transporte que se reconoce en los mismo, permitiendo desarrollar las labores cotidianas. Entender estas conexiones permite identificar las distintas desigualdades que supone ser mujer y vivir en una ciudad planificada .

La valoración invisibilización de las experiencias de las mujeres en el uso de la ciudad nos permitirá generar nuevas incógnitas en las ecuaciones a resolver que son los proyectos urbanos arquitectónicos por lo tanto si las preguntas que nos hacemos son diferentes las respuestas también lo serán. (Martinez, 2019)

Los barrios deben equiparse con equipamientos básicos mínimos ligados a la educación, salud pública y cuidados para las personas, indispensables para desarrollar la vida cotidiana en todas sus etapas, además de ser un símbolo identitario y de reconocimiento para el barrio, lo activa, lo reconoce y permite el intercambio.

PERIFERIA:

El abandono que sufren los barrios periféricos en cuanto a accesibilidad a servicios y equipamientos, propicia la monofuncionalidad de los mismos desde el punto de vista administrativo, lo que conlleva a depender de la ciudad consolidada a la hora de acceder a estos servicios, lo que limita el desarrollo de las familias y en consecuencia de los barrios periféricos.

El Urbanismo con perspectiva de género analiza la diversidad de actividades y movimientos que se realizan en estas áreas, rescatando multitud de actividades no productivas, respuesta de la economía sumergida en la que se desarrolla su vida. Vivir al día limita el autodesarrollo, y el barrio se convierte en una red compleja de intercambio, donde las mujeres son las principales protagonistas, soportan la carga del trabajo informal y del hogar desplazándose por un barrio inaccesible.

Activar y facilitar el desarrollo interno de estas áreas les permite atender su desarrollo propio, sin depender de agentes externos que debido a la fragilidad formal de los barrios periféricos que condicionan el día a día de las mujeres, es necesario actuar de acorde con las necesidades particulares de cada barrio^o.

4 "WOMENS ARE HEROES" Intervención de artista anónimo reivindicando la identidad y la realidad de las "favelas" de Rio de Janeiro como respuesta al gran déficit habitacional que hay en Brasil

LOS CUIDADOS. El centro

El urbanismo con perspectiva de género abre el debate sobre la crisis de los cuidados, se despoja de los roles y estereotipos de la actividad productiva y reproductiva, imponiendo una mirada inclusiva e igualitaria, coloca la vida en el centro, una labor atribuida a las mujeres por el sistema patriarcal por lo tanto totalmente desvalorizada y discriminada, utiliza la posición outsider del rol femenino en la división sexual de trabajo como ámbito de oportunidad para reconocer el mundo de los cuidados en la planificación urbana.

Entender la importancia de los cuidados en la vida cotidiana ayuda a desprenderse del sistema lineal, punto a punto, reflejo de la ciudad segregada que impide entender la diversidad de usos, funciones y personas, genera una red cotidiana. (Laurino, 2020)

Esquemas de movilidad
movilidad productivo, punto-punto
movilidad reproductiva

Además el urbanismo con perspectiva de género reflexiona sobre el territorio, asociando la crisis de los cuidados con la crisis medioambiental, la sostenibilidad y la ecología son otro de los puntos clave.

“Urbanismo feminista es hablar de una ciudad que te cuida para que vos puedas cuidar y generar comunidad” (Laurino, 2020)

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EL MÉTODO

Como elemento para comprender la realidad e identidad del proyecto, es imprescindible a la hora de entender el funcionamiento de los espacios en todas sus escalas, desde el punto de vista de la gente que lo habita, la perspectiva feminista permite centrar los procesos de diseño adecuándolos a las demandas que surgen de la cotidianeidad.

“La participación es imprescindible para comprender y visibilizar lo que ocurre en un espacio, para poner sobre el papel todo el conocimiento que acumula una comunidad sobre su propio territorio y concretamente, la experiencia de las mujeres en su vida cotidiana.”
Zaida Muxí

Es un proceso interdisciplinar y transversal entre la acción y la ciudadanía, la participación ciudadana que incluye el aprendizaje y la sensibilización permitiendo a los usuarios entender el espacio que van a habitar.

A veces un incremento de democracia lleva a un incremento de segregación, porque unos son más capaces de articular sus privilegios que otros. La paradoja de la democracia es que el poder social hace a algunos ciudadanos y ciudadanas más iguales que otros. La solución radica en parte en proporcionar medios institucionalizados para el reconocimiento y la representación explícita y real de grupos oprimidos. Las instituciones deben proporcionar mecanismos para que todas las voces sean representadas y reconocidas, así como sus puntos de vista sobre el espacio urbanístico y la transformación de las ciudades.”

Por esto es necesario entender el rol que juega la mujer en las periferias, el proceso de participación ciudadana se debe hacer atendiendo a los grupos más reprimidos, el varón tiene la última palabra, por eso es necesario entender los diferentes grupos para que puedan expresar sus opiniones libremente.

5. Arquitectura Na Periferia como respuesta al gran déficit habitacional que hay en Brasil

C2.2 FACTORES Y PARÁMETROS DE ESTUDIO

B PARÁMETROS DE ESTUDIO

MOVILIDAD

El urbanismo con perspectiva de género entiende la diversidad de personas y movimientos, se antepone al modelo patriarcal dual, de ida y vuelta, que representan el sistema hombre-industria, visibiliza la diversidad de usos y equipamientos que se distinguen en la realidad barrial, es decir, tiene en cuenta la variabilidad de movimientos que se realizan en la vida cotidiana, tejiendo redes intermedias relacionadas con los cuidados y la multiplicidad de movimientos complejos que conlleva entender la objetividad de la vida cotidiana, fuera del sistema productivo que contempla e ignora el urbanismo expansivo.

La perspectiva de género contempla los movimientos cortos, de proximidad que unen puntos distintos dentro del ámbito de estudio, el barrio, además de anteponer el transporte público al privado y otras formas de movilidad sostenibles que beneficien el funcionamiento de la ciudad.

Es necesario estudiar que tipo de personas y de que forma se desplazaran, atendiendo a la accesibilidad y el modo de desplazarse. Las periferias se caracterizan por estar fuera o encontrarse en un punto final de la red de movilidad urbana, dependiendo de largas conexiones para acceder a los servicios más cercanos. en cuanto a la movilidad interna, los barrios

6 Realidad de la movilidad barrial. intervención Boa Mistura y ecosistema urbano.

ESPACIO PÚBLICO

Plantear la ciudad desde una perspectiva patriarcal y antropocéntrica conlleva a que las mujeres no vivan los espacios públicos de la misma manera, ni aparezcan reflejadas en ellos, su organización no es neutra, son espacios masculinos planificados bajo una lógica productivista que enfatiza la relación público-masculino y privado femenino.

El urbanismo con perspectiva de género entiende los espacios públicos como espacios de relación, encuentro y estancia, espacios inclusivos para la diversidad de personas frente a los “no lugares” o espacios de tránsito que planifica el urbanismo patriarcal.

Construir un espacio en clave feminista supone democratizarlo y resignificarlo, se replantea el concepto de barrera, desprendiéndose de su connotación relacionada con la seguridad y el refugio. Jane Jacobs ya cuestionaba el problema de la seguridad en las calles y la necesidad de enfatizar la vida en ellas para generar actividad y crear seguridad, este El uso y vigilancia natural del espacio, cuestión fundamental en los barrios periféricos donde la violencia es un factor predominante (Jacobs, 1961).

Eliminación de barreras físicas.

Son espacios públicos abiertos donde se dan lugar las relaciones sociales, permiten organizar y compartir las labores de cuidados y la cotidianidad, suponiendo la autonomía de menores y mayores (Estudios urbanos, 2012), además parte del hecho de eliminar cualquier tipo de barrera arquitectónica, genera espacios de transición y no tránsito, es decir, cambiar los bordes por barreras habitables evitando el fraccionamiento vertical y anteponiendo los planos horizontales vinculantes.

Los espacios diseñados en base a la perspectiva de género se adecuan al contexto y las necesidades del ámbito donde se desarrollan, se desprenden utilizan los elementos urbanos existentes convirtiéndolas en elementos de oportunidad para la integridad de las personas.

Son espacios pensados para equipar al territorio de las herramientas para poder acceder a la diversidad de usos, es decir equipa en vez de imponer una función. Estos espacios se enclavan en el marco de sostenibilidad que trabaja el urbanismo con perspectiva de género

INTERACCIÓN EE.PP- ESPACIO DELIMITADO. RED ABIERTA

DIVERSIDAD DE USO

Estudio de Caso

“Fresnillo, área de juego” proyecto de Rozana Montiel en México.

Consiste en un proyecto de reactivación y rehabilitación Urbana en el barrio de Fresnillo, México. Se configura un nuevo espacio de transición en un antiguo canal de aguas, generando un espacio de relación y un nuevo habitat de vegetación local, en una zona carente de espacios públicos y verdes.

El canal de aguas resultaba una barrera arquitectónica para la autonomía de las personas, que se soluciona con el puente universalmente accesible y el tratamiento de las laderas del canal, el puente se convierte en una infraestructura equipada que dota al espacio de actividad y función espacial además de mejorar la movilidad barrial. “ Reciclar la infraestructura existente transformó una cicatriz urbana en un horizonte

5 “Fresnillo, área de juego” proyecto de Rozana Montiel en México.

LA VIVIENDA

La vivienda es la materialización de la esfera reproductiva, es el lugar donde se consagra la división sexual del trabajo y el lugar para el encubrimiento de las relaciones de opresión entre géneros. (GÉNERO)

Todo este vínculo entre dominación, género y espacialidad se contempla en lo construido, la estandarización de la vivienda moderna y las superficies mínimas se materializan en espacios de desigualdad, reflejan el modelo jerárquico de la familia tradicional, son viviendas rígidas que no se adaptan a los cambios culturales y sociales de la población, generando nuevas tensiones. Son espacios estancos, espacios de trabajo para la mujer y de descanso para el hombre.

La visión integral con perspectiva de género implica crear espacios flexibles, no jerárquicos y de relación, generando ambientes adaptables a la realidad cotidiana de la vivienda, facilitando la labor de los cuidados y permitiendo la integración social de todos los miembros de un hogar. La vivienda feminista es adaptable a la variedad de situaciones y ocupantes que puedan habitar en ella.

PERIFERIA

La vivienda periférica es autoproducida y las mujeres son las encargadas de levantarlas, se resuelven con materiales reciclados o de muy bajo costo, esto supone la materialización de un espacio insalubre y deficitario que recae sobre la persona que más habita en hogar y la mujer. Entender la realidad de la vivienda periférica conlleva a hablar de espacios colectivos donde se desarrollan labores del hogar, labores productivas y encuentros sociales, por lo tanto no tiene sentido sistematizar el derecho a la vivienda, la vivienda de ayuda mutua patriarcal impide el autodesarrollo y hacinamiento de las familias

ESC: 1.1000
PARADIGMA DE
LA CIUDAD DE
MONTEVIDEO
CASOS DE ESTUDIO

C3.1 PARADIGMA DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO

LA CIUDAD DIVERSA

La **ciudad diversa** trabaja sobre la realidad construida, trata el territorio como ámbito de oportunidad y análisis, fundada en base los parámetros descritos anteriormente regidos según principios feministas, emplea el Urbanismo con Perspectiva de Género como herramienta de distribución de los cuidados y la diversidad de acciones para crear una **red compleja** e inclusiva, centra el debate del uso y finalidad del espacio público, como lugar de encuentro y de desarrollo de la vida oponiéndoles al modelo de las ciudades modernas que según **Zaida Muxi** solo únen dos puntos, el trabajo y el lugar donde vive la mano de obra.

Las intervenciones que plantean las distintas profesionales van activando y visibilizando estas acciones, actualmente tejen redes pequeñas y hoy en día aún invisibilizadas pero que suponen un gran cambio de paradigma en la ciudad y sobretodo en los barrios.

De la misma manera que la perspectiva de género tiene una base muy fuerte fundada en Latinoamérica, es en los **barrios periféricos** donde se encuentran el mayor número de intervenciones. La **ciudad diversa** empieza a conformarse periféricamente, debido a la necesidad mantener y garantizar unos derechos mínimos que el sistema dominante patriarcal no con-

MONTEVIDEO:

Se toma Montevideo como ejemplo emblemático por su condición especial dentro de Latinoamérica, por su cercanía, conocimiento personal y su escala. Para ello se analizan distintas intervenciones realizadas en la ciudad destacando el trabajo realizado en cuestión de género, se hablará en términos de **representatividad, identidad, diversidad, autonomía y visibilidad**, conceptos que **Zaida Muxi**, entre otras, utiliza para analizar y proyectar colectivamente el territorio.

Montevideo registra 1 947 604 habitantes en su región metropolitana de 3.449.299 personas censadas en el país. Uruguay es pionero a la hora de reconocer los derechos sociales fundamentales de las mujeres y demás colectivos no reconocidos por el sistema actual, en 1938 se aprueba la ley del aborto y en 2012 su despenalización, en 2013 se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndose en el segundo país latinoamericano en permitirlo en Latinoamérica y el duodécimo del mundo, además de en 2018 aprobar la Ley integral para personas transgénero entre otras.

Todo esto se suma a las numerosas políticas públicas en cuanto a vivienda social y a cooperativismo de vivienda aprobadas en este país por lo que es una ciudad idónea para analizar las distintas intervenciones en las distintas escalas a través del Urbanismo de perspectiva de género.

Hablar de urbanismo con perspectiva de género o feminista implica tener una mirada de la ciudad más inclusiva y más igualitaria, y sólo el uso de las metodologías y las teorías feministas como ejes estructurales te permiten generar esas miradas. Es poder mirar la ciudad como construida para un mix de usos, con diversas funciones y para diversas personas.

EVOLUCIÓN DEL INTERVENCIÓNES CON PERSPECTIVA DE GENERO

EL BARRIO E IDENTIDAD

LA CIUDAD DIVERSA. DISTRIBUCION DE INTERVENCIONES

EL ESPACIO PÚBLICO

PLAZA LAS PIONERAS

La plaza supone un homenaje a las pioneras uruguayas que lucharon por los derechos de las mujeres consigue visibilizar y posicionar el papel de la mujer en la historia y en la sociedad, tanto a nivel de barrio como de ciudad.

Este espacio es el resultado de un concurso público que urge con la necesidad de consolidar un nuevo espacio entre dos barrios periféricos de la ciudad, Arroyo Seco y Aguada. La intervención funciona como un nexo, un espacio de transición entre dos barrios degradados.

El proyecto se realiza en un gran predio abandonado de galpones e instalaciones propio de la imagen del barrio preexistente, configura un gran interior de manzana, característica que aprovecha el proyecto para resaltar la particularidad de estos espacios vacíos dentro de la ciudad.

Es posible radicar población de bajos recursos en los barrios históricos de la ciudad, en contraposición a las políticas que promueve el gobierno central de llevar adelante programas de viviendas en zonas muy alejadas del centro. Montevideo es una ciudad cuya población no crece. Sin embargo, la ciudad cada vez se extiende más. A veces con casitas humildes, otras con asentamientos precarios o "cantedriles". Eso sucede porque cada vez hay más sectores de población que no pueden pagar los altos precios de los arrendamientos".

EL ESPACIO:

El proyecto consiste en deconstruir el edificio existente, se reconfigura la antigua estructura de la cubierta para generar un gran espacio abierto neutro que permite a las usuarias apropiarse del espacio y la realización de diversas actividades.

Se vacía el espacio para resignificarlo y convertirlo en un espacio multifuncional que permite desarrollar distintas actividades a distintas escalas, adaptándose a las necesidades cambiantes de una ciudad. Accede a que las usuarias/os le den forma y uso, desarrollando distintas actividades colectivas, desde espectáculos a actividades individuales una cualidad que rige la base de organización del espacio público con perspectiva de género.

7. Plaza Las pioneras

La explanada está equipada con mobiliario urbano permanente que organiza y equipa el espacio

8. Imágenes de plaza

LA ESCALA- EL BARRIO

9 VISTA DESDE CALLE

ESCALA 1. 100 LA VIVIENDA

COOPERATIVA DE AYUDA MUTUA. MUJEFA

MUJEFA (1991-1997) es una cooperativa de vivienda mutua* que nace apoyándose en el programa de reciclaje de viviendas de la Intendencia Municipal de Montevideo, una de las políticas que se aprueban para **reactivar** el centro, vaciado debido a la emigración de la población a hacia la periferia tanto formal como informal de la misma.

La parcela se sitúa en la calle Perez Castellano, en la Ciudad vieja de Montevideo. Se trata de un solar ocupado por una vivienda familiar del siglo XIX con gran valor patrimonial e identitario para el barrio. Mujefa es un proyecto integral cooperativo y de género que atiende a los servicios barriales, trabajos productivo para las propias mujeres devolviendole al centro la **identidad** que le pertenecía reactivando un barrio portuario y comercial muy deteriorado debido a consolidarse como el centro administrativo monofuncional de la ciudad, consecuencia de la ciudad segregada.

10. VISTA PATIO

Charna Furman es la arquitecta que introduce el factor de género en este proyecto. Elabora un proyecto de viviendas destinado a mujeres atendiendo a la necesidad de dar una solución al problema de empobrecimiento y discriminación que sufren los hogares con jefatura femenina, finalmente se destina a dos grupos de cooperativistas, uno compuesto por parejas y otro a hogares monoparentales cuya cabeza de familia es una mujer.

Las primeras optan por ubicarse en la periferia de la ciudad, en Piedras Blancas Montevideo, mientras que las segundas se ven condicionadas por su situación familiar monoparental, son mujeres cabeza de familia con hijos las que depende de los servicios que ofrece el centro para poder conciliar el trabajo reproductivo con el trabajo productivo dependiendo de ellas el único ingreso de las familias.

DIVERSIDAD FUNCIONAL BARRIAL

Posicinarse en esta zona de la ciudad consolidada, les permite a las mujeres acercarse a los servicios y equipamientos que ofrece el centro, permitiéndoles reducir los tiempos que limitaba el problema de la movilidad en sus vidas cotidianas. Los distintos planes de Reactivación del centro suponen peatonalización de la calle, conectando directamente la cooperativa con el barrio, activando un espacio central de la ciudad, que luego les beneficiará a la hora de desarrollar las labores productivas. (MOBILIDAD-CONECTA)

Es posible radicar población de bajos recursos en los barrios históricos de la ciudad, en contraposición a las políticas que promueve el gobierno central de llevar adelante programas de viviendas en zonas muy alejadas del centro. Montevideo es una ciudad cuya población no crece. Sin embargo, la ciudad cada vez se extiende más. A veces con casitas humildes, otras con asentamientos precarios o "cantedriles". Eso sucede porque cada vez hay más sectores de población que no pueden pagar los altos precios de los arrendamientos".

CONSTRUCCIÓN

Esta iniciativa es pionera a nivel mundial, se toma como referencia en los países centrales Europeos debido a su propuesta integradora. Son **viviendas recicladas** construidas sólo por mujeres, hecho que no se contemplaba en la legislación sobre cooperativismo, que establece como requisito que la jefatura del hogar fuese masculina, excluyendo a estas mujeres a una situación de pobreza, marginación y exclusión, es decir niegan el derecho de una vivienda digna a uno de los estratos sociales más perjudicados.

La construcción de la cooperativa consiste en un proceso **participativo** que empieza en 1991 con la elección del inmueble y termina en 1997 con la materialización de la misma. Esto supone una conciliación de la integración en de las labores de construcción y reciclaje de la cooperativa en su vida cotidiana. La proceso participativo es obligatorio de cara a luego adquirir la vivienda, se imparten cursos de capacitación de las mujeres impartidos por FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua), habrá una jefa de la cooperativa elegida por las familias que se encargara de los procesos administrativos .

11.PARTICIPACIÓN

El reciclaje se realiza sobre una Residencia, que fue declarada patrimonio Histórico Nacional, recogida en el inventario de patrimonio arquitectónico y urbanístico de la Ciudad Vieja de Montevideo en donde las mujeres tienen que dedicar 16 horas de trabajo semanales a la construcción de las viviendas, añadidas a sus labores cotidianas de subsistencia y el cuidado de sus hijos lo que supone una carga añadida a en su red diaria.

12 VISTA PATIO ABIERTO

LA ESCALA- EL BARRIO

13.REACTIVACIÓN CENTRO

PROGRAMA

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

La residencia se desarrolla según el tipo de vivienda patio Montevideana en dos niveles, B+1. Consta de 12 viviendas que se estructuran a través de tres patios centrales que conforman, junto a la azotea y los espacios de circulación abiertos las estancias comunes exteriores.

TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

Son lugares de encuentro, sociales en los que desarrollan distintas actividades al aire libre, suponen también una zona de recreo, convivencia y encuentro para las familias de las propietarias.

La terraza transitable es símbolo identitario de las viviendas de la ciudad, se utiliza como espacio de encuentro ante la carencia de espacio público en la ciudad consolidada y

14. ZONAS COMUNES

A estas zonas comunes exteriores se les agrega al frente de la vivienda dos grandes salones a modo de centro cultural cooperativo con múltiples usos, destinados a espacios de reunión y realización de asambleas, además esto evita enfrentarse al problema de la adjudicación de las viviendas al frente de la fachada.

También prevén un espacio en planta baja al frente de la vivienda para poder desarrollar una futura labor comercial.

Las viviendas se desarrollan en dos niveles, albergan entre dos a tres dormitorios además de cocina, baño y comedor individual, la normativa de la Intendencia de Montevideo obliga a dotar a todas las viviendas de servicios mínimos habitables, disponen de cuartos húmedos y ventilados de lavandería y el estar tienen contacto directo con las zonas comunes exteriores, enfatizando el sentido de pertenencia a una comunidad

15. ESQUEMA DISTRIBUCIÓN

16. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

ESC: 1.1000
CONCLUSIONES

C3.1 CONCLUSIONES

Este trabajo reafirma el papel fundamental de la mujer en el mundo de la arquitectura y en la sociedad, nos sitúa en un papel transcendental a la hora de cuestionar los problemas de la ciudad moderna.

Se evidencia que la deficiencia de la ciudad contemporánea se preveía con el fracaso de la ciudad Latinoamericana, cuestionando un mundo planificado bajo la lógica homogénea y excluyente del sistema capitalista patriarcal, esquema que justifica la aplicación del método diverso e inclusivo que supone aplicar la perspectiva de género a la hora de entender la realidad de un territorio. Confirmando la capacidad de adaptabilidad que posee este método a la hora de adaptarse a las distintas escalas del territorio

Se consolidan los parámetros que rigen el Urbanismo con perspectiva de género bajo la visibilización de los estudios e intervenciones que realizan las profesionales Latinoamericanas en las distintas escalas del territorio, mostrando la capacidad que tiene Arquitectura de limitar el derecho a la ciudad y a la vida de las personas, particularmente de las mujeres en un sistema donde que no se ven contempladas.

Esto demuestra la transversalidad que el urbanismo con perspectiva de género posee a la hora de adaptarse a las distintas escalas de intervención de la arquitectura. La perspectiva de género permite entender los roles atribuidos a la sociedad y su materialización en el territorio construido, lo que conlleva a reafirmar los parámetros que hoy en día fundan el Urbanismo con perspectiva de género y que cuestionan el modelo de ciudad global. Limitando que el problema de la ciudad contemporánea a un sistema centro periferia que solo contempla una realidad parcial.

ESC: 1.1000
REFERENCIAS

C5 BIBLIOGRAFÍA

Schelotto, S. (2008). ARQUITECTURA Y URBANISMO. UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD. Montevideo.

Muxí, Z., & Montaner i Martorell, J. M. (2011). Usos del tiempo y la ciudad.

Lima, A. G. (2013). Arquitectas e arquitecturas na América Latina do século XX. Altamira.

Hughes, F. (s.f.). "The Architect- Reconstructing her Practice". cambridge.

Fernandez, L., & Sebastian Aguiar, V. (2019). Habitar Montevideo. 21 miradas sobre la ciudad. Montevideo.

Caroline, C. P. (2020). LA MUJER INVISIBLE. SEIX BARRAL.

Davis, M. (2006). Planeta de ciudades miseria. España: Ediciones Akal, S.A.

Martinez, Z. M. (2019). Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral. barcelona.

SOLNIT, R. (2015). LOS HOMBRES ME EXPLICAN COSAS. CAPITAN SWING.

Schelotto, S. (2008). ARQUITECTURA Y URBANISMO. UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD. Montevideo.

Ferranti, D. D. (2004). Inequality in Latin America and the Caribbean. Breaking with History? Nueva york.

Gravano, A. (2003). Antropología de lo barrial, estudios sobre la producción simbólica de la vida urbana. Buenos Aires: Espacio Editorial.

Muxí, Z., & Montaner i Martorell, J. M. (2011). Urbanimo y perspectiva de género.

ARTICULOS Y REVISTAS

MARTÍN, A. Z. (1989). NOTAS SOBRE EL MODELO URBANO LATINOAMERICANO. Espacio, tiempo y forma. Serie VI, Geografía, 267-290.

GÉNERO, E. Y. (s.f.). ProyectoHabitar Fadu. Obtenido de ISSU: https://issuu.com/proyectohabitarfadu/docs/espacio_y_genero

MADARIAGA, I. S. (2004). Urbanismo con Perspectiva de Género-FONDO SOCIAL EUROPEO. SEVILLA: JUNTA DE ANDALUCIA.

García, E. H., & Arias, J. P. (2017). La periferia espontánea en las ciudades intermedias latinoamericanas. REVISTA URBANO, 74-87.

Laurino, D. A. (enero de 2020). "urbanismo feminista es hablar de una ciudad que te cuida para que vos puedas cuidar y generar comunidad. (S. Demirdjian, Entrevistador)

Estudios urbanos, g. y. (2012). Col.lectiu Punt 6. Obtenido de Col.lectiu Punt 6.

Loza, J. (209). Experiencias urbanas de acción colectiva. El caso de MuJeFa en Uruguay. BUENOS AIRES.

COTIDIANA, E. P. (s.f.). COL LECTIU.6. Obtenido de <http://www.punt6.org/wp-content/uploads/2016/08/EspaciosParalaVidaCotidiana.pdf>.

“Género y Política Urbana: Arquitectura y Urbanismo desde la perspectiva de género” (2017). Valencia, Instituto valenciano de la edificación. Disponible:http://www.five.es/descargas/archivos/urbanismo/genero_y_politica_urbana_2017.pdf ENTREVISTAS

falú, A. (2019). "Las mujeres queremos ser diferentes, pero no desiguales". (A. Agudo, Entrevistador)

CÁRDENAS, I. (2020). Arquitectura, mujeres y perspectiva de género: en la opinión de arquitectas mexicanas. Obtenido de REVISTA CÓDIGO: https://revistacodigo.com/arquitectura/arquitectura-perspectiva-genero-parte-i/?fbclid=IwAR1jvxo8mZ-qWrWMEETC_hgY4FnD2_iCIB2hvgPIxdcXqLvXNMUS0DAJ-QzI

2018, D. d. (2018). Federación de cooperativas de producción del Uruguay. Obtenido de <http://fcpu.coop/diagnostico-de-genero-del-cooperativismo-uruguayo-2018/>

ciudades, P. I. (2016). pralaepraca.org. Obtenido de <http://www.pralaepraca.org.br/PraLaEPraCa.pdf>

WEBS Y VIDEOS

Tyrnauer, M. (Dirección). (2016). CITIZEN JANE: BATTLE FOR THE CITY [Película].

MONTIEL, R. (ABRIL de 2020). ROZANA MONTIEL ESTUDIO DE ARQUITECTURA. Obtenido de <http://rozanamontiel.com/investigaciones/proposiciones-composiciones-y-recomposiciones-de-la-mirada/>

UPM. (s.f.). http://habitat.aq.upm.es/fi/g007_6.html. Obtenido de MUJEFA: Proyecto piloto cooperativo de reciclaje de viviendas para mujeres jefas de familia (Uruguay): http://habitat.aq.upm.es/fi/g007_6.html

ARQUITECTA, U. D. (s.f.). UN DIA UNA ARQUITECTA. Obtenido de <https://undiaunaarquitecta4.wordpress.com>

2018, D. d. (2018). Federación de cooperativas de producción del Uruguay. Obtenido de <http://fcpu.coop/diagnostico-de-genero-del-cooperativismo-uruguayo-2018/>

MONTEVIDEO, I. D. (s.f.). INTENDENCIA DE MONTEVIDEO. Obtenido de <https://montevideo.gub.uy/mujeres-con-calle>

ciudades, P. I. (2016). pralaepraca.org. Obtenido de <http://www.pralaepraca.org.br/PraLaEPraCa.pdf>

RELACION DE IMAGENES

- 1.
2. ALVAREZ VÁZQUEZ ALBA. MAYO 2018 ELABORACIÓN PROPIA
3. ALVAREZ VÁZQUEZ ALBA. MAYO 2018 ELABORACIÓN PROPIA
4. Juliette Remond-Tiedrez "Womens are Heroes" recuperado de <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
5. Arquitectura Na Periferia RECUPERADO DE URBANO https://ecosistemaurbano.org/wp-content/uploads/brasilandia_01_620.jpg?x59156
6. Urbano. E. 2015 <https://ecosistemaurbano.com/es/>
7. Rozana. M. 2017. Fresnillo área de juegos. <http://rozanamontiel.com/proyectos/fresnillo/>
- 8.Rodrigo.V , Cardellino, P, J Púrpura, Andrés A, jun 2018. proyecto para plaza las pioneras.
9. Rodrigo.V , Cardellino, P, J Púrpura, Andrés A, jun 2018. proyecto para plaza las pioneras.
- 10 MUJEFA. C Imagen propia RECUPERADA DE <http://www.hic-gs.org/articles.php?pid=2255>
11. MUJEFA. C Imagen propia RECUPERADA DE <http://www.facebook.org/articles.php?pid=2255>
- 12.MUJEFA. C Imagen propia RECUPERADA DE <http://www.facebook.org/articles.php?pid=2258>
13. ESQUEMAS DE ELABORACIÓN PROPIA
14. ESQUEMAS DE ELABORACIÓN PROPIA
15. ESQUEMAS DE ELABORACIÓN PROPIA
16. ESQUEMAS DE ELABORACIÓN PROPIA